

Medzi federalizmom, sovietskym Slovenskom a hospodárskym vyrovnáním

Aplikácia stalinskej národnostnej politiky na otázku česko-slovenských vzťahov (od bolševizácie KSČ po začiatok boja proti buržoáznemu nacionalizmu)

Adam Hudek

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava

Téma česko-slovenských (rovnako ako česko-nemeckých a slovensko-maďarských) vzťahov bola v československom komunistickom hnutí prítomná od jeho vzniku. Etnická heterogenita medzivojnovkej republiky a aj Komunistickej strany Česko-slovenska si vyžadovala neustále prijímanie taktických i strategických rozhodnutí ohľadne národnostných problémov, ktoré mali v celom regióne silný mobilizačný apel. V Československu bol nacionalizmus silným tromfom a kto s ním odmietal hrať, strácal politický vplyv.¹ Tento fakt si dobre uvedomovali domáci komunisti aj reprezentanti Komunistickej internacionály (Kominterny) v Moskve. Jej cieľom po väčšinu medzivojnového obdobia bolo vytvárať v Európe revolučné podmienky.² Nesovietskym komunistickým stranám preto predpisovala národnostnú politiku, ktorá zvyšovala nestabilitu a podporovala odstredivé tendencie v multietnických štátoch. Koncept podpory národného sebaurčenia až do odtrhnutia sa objavil v direktívach Kominterny v polovici dvadsiatych rokov³ a stal súčasťou jej politiky

¹ Pozri BENKO, Juraj - HUDEK, Adam: Slovak National Communism in Interwar Czechoslovakia. In: *Nationalities Papers*, roč. 53, č. 4 (2025), s. 917-937, tu s. 919.

² Začiatky tejto politiky v strednej Európe opisuje štúdia Juraja Benka „Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919-1921“ v *Historickom časopise* (roč. 63, č. 4 (2015), s. 605-628, tu s. 611-614).

³ V júli 1924 predseda Kominterny Grigorij Jevsejevič Zinovjev ohlásil podporu separatizmu v prospech revolúcie: „Žiadame, aby sa naše strany v krajinách, kde je národnostná otázka dôležitá, naučili využívať nacionalistický prvok proti buržoáznemu režimu. Naše strany sa musia snažiť postaviť proti vláde tie elementy, ktoré sú prirodzene nespokojné.“ (Manifesto to the Peoples of the East Issued by the Fifth Comintern Congress (extracts). In: DEGRAS,

až do polovice nasledujúceho desaťročia. Tento program bol pritom v protiklade k národnostnej politike uplatňovanej v Sovietskom zväze.

Po Leninovej smrti v roku 1924 nad výkladom národnostnej otázky prevzal ideologický dohľad Stalin, ktorý bol už pred prvou svetovou vojnou jedným z jej spolutvorcov. Jeho text „Národnostná otázka a marxizmus“ z roku 1913 ostal aj napriek zásadným doktrinálnym zmenám v ideológii marxizmu-leninizmu súčasťou stalinského kánonu až do prvej polovice päťdesiatych rokov.⁴ V priebehu svojej vlády Stalin v národnostnej otázke inicioval niekoľko významných interpretačných posunov, ktoré väčšinou⁵ reagovali na aktuálne dianie v Sovietskom zväze. Cez direktívy Kominterny sa tieto zmeny v rôznych modifikáciách dostávali aj do odporúčaní pre ďalšie komunistické strany.⁶ Bolševizácia KSC pod vedením skupiny okolo Klementa Gottwalda v roku 1929 sa časovo takmer kryla so začiatkom zásadných zmien v národnostnej politike Sovietskeho zväzu. Na začiatku tridsiatych rokov sa Stalin začal výraznejšie odkláňať od pôvodného leninského modelu, ktorý bol charakteristický potláčaním „ruského šovinizmu“ a podporou rozvoja neruských národností. Obrat k budovaniu socializmu v jednej zemi sprevádzalo primordiálne chápanie národa, pozitívne vnímanie ruských dejín, ale aj koncept údajne nebezpečného „buržoázneho nacionalizmu“. Keďže Gottwald začal ešte dôslednejšie ako jeho predchodcovia aplikovať nariadenia Kominterny a sovietske vzory, dôsledky stalinských zmien sa výrazne prejavili aj v politike KSC.

Táto štúdia sa zaoberá analýzou vplyvu stalinizmu na predstavy o riešení otázky česko-slovenských vzťahov v rámci Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska (KSS) od začiatku tridsiatych rokov do začiatku päťdesiatych rokov. Kľúčovú úlohu zohrávali meniace sa direktívy, ktoré

Jane (ed.): *The Communist International Documents 1919–1943*, sv. 2: 1923–1928. Oxford – New York, Oxford University Press 1965, s. 156–158. Z angličtiny preložil autor.)

⁴ Článok bol pôvodne publikovaný v bolševickom časopise *Prosveščeniye* pod názvom „Nacionalnyj vopros i socialnaja demokracija“. Až v roku 1914 vyšiel s novým názvom „Nacionalnyj vopros i marxizm“. Táto stať tvorila súčasť niekoľkých súborných publikácií s ďalšími Stalinovými článkami a prejavmi o nacionálnej otázke vydaných v ruštine. Z vydania pod názvom *Marxizm i nacionalnokolonialnyj vopros* z roku 1939 vybral a preložil kľúčové časti slovenský literárny vedec Mikuláš Bakoš. Jeho preklad vyšiel v roku 1945. S tretím vydaním tejto publikácie pracuje táto štúdia (STALIN, J.: *O národnostnej otázke: Výbor z článkov a rečí*. Bratislava, Pravda 1949). Kompletný preklad ruskojazyčného zborníka z roku 1939 vyšiel v češtine pod názvom *Marxismus a národnostní a koloniální otázka: Sborník vybraných článků a projevů* po prvý krát počas vojny v moskovskom exile (Moskva, Nakladatelství cizojazyčné literatury 1940) a potom ešte trikrát (Praha, Svoboda 1945 a 1949; Praha, Družstevní práce 1951).

⁵ Dôležitou výnimkou bola reakcia na roztržku s Josipom Brozom Titom v roku 1947.

⁶ Direktívy Kominterny po nástupe Stalina čoraz otvorenejšie kopírovali výlučne potreby ZSSR a stále menej brali do úvahy záujmy medzinárodného komunistického hnutia a nesovietskych komunistických strán.

prichádzali prostredníctvom Kominterny alebo priamo od Stalina, a hlavne spôsob, ako ich do svojej oficiálnej programovej línie a politiky zapracovalo vedenie oboch strán. Prítomná štúdia kladie dôraz práve na oficiálne postoje stranického vedenia, a preto iba veľmi okrajovo sleduje priebeh vtedajších vnútrostraníckych diskusií,⁷ ako aj debát počas vojny medzi ilegálnym vedením KSČ, ilegálnym vedením KSS a Gottwaldovým exilovým komunistickým centrom.⁸ Zameriavam sa na ideologické aspekty aplikácie stalinskej národnostnej politiky⁹ a primárnu pozornosť teda nevenujem ani diplomatickým aktivitám československého kabinetu, exilovej vlády v Londýne, slovenského štátu alebo ilegálnej Slovenskej národnej rady.

Rozbitie Československa a úplný rozpad existujúceho poriadku po roku 1939 naplno ukázali flexibilitu stalinizmu (aj) v prístupe k národnostnej otázke, vrátane perspektívy česko-slovenských vzťahov. Aktuálny vývoj ponúkal množstvo rôznych kombinácií a interpretácií, takže napriek dôrazu na Stalinove tézy myšlienkový vývin českých a slovenských komunistov v kontexte národnostnej otázky zďaleka nebol sterilný ani uniformný. Stávalo sa, že Stalinom a odkazom na sovietsky príklad sa zaštitovali obhajcovia výrazne protikladných postojov. Na druhej strane len málokto z predstáv českých a slovenských komunistov o možnostiach riešenia česko-slovenského vzťahu možno označiť za ich vlastné, originálne východiská. Naopak, takmer všetky ich tézy odkazovali na vývoj v Sovietskom zväze. Ich nositelia to otvorene priznávali, pretože ich argumentácia tak získavala väčšiu váhu a aj pečať ideologickej čistoty. Pre pochopenie motivácií

⁷ To sa týka aj osobných názorov jednotlivých funkcionárov, pokiaľ nemali priamy vplyv na formovanie oficiálnej straníckej politiky.

⁸ K tejto téme bolo napísaných množstvo podrobných a erudovaných analýz. Pozri napr. JELINEK, Yeshayahu A.: *The Lust for Power: Nationalism, Slovakia and the Communists, 1918–1948*. Boulder (CO), East European Monographs 1983; ŠUCHOVÁ, Xénia: *Idea československého štátu na Slovensku 1918–1939*. Bratislava, Prodama 2011; SYRNÝ, Marek: *Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944*. Banská Bystrica, Belianum 2023; MACHÁČEK, Michal: *Gustáv Husák*. Praha, Vyšehrad 2017.

⁹ Zatiaľ čo sa literatúra spred roku 1989 výrazne zaoberala ideologickými predpokladmi premien politiky sovietskych aj domácich komunistov, najnovšie práce často vysvetľujú sovietsku politiku skôr cynickým imperializmom, ktorý sa len zakrýval marxizmom-leninizmom. Ako ale zdôrazňuje americký historik a prominentný expert na stalinizmus Stephen Kotkin, komunisti skutočne verili v komunistické myšlienky. To platilo pre Stalina rovnako ako pre českých a slovenských boľševikov. Ich konanie preto môžeme pochopiť, len ak ich budeme vnímať ako presvedčených marxistov. (Pozri videozáznam rozhovoru s Kotkinom: Uncommon Knowledge, Part 2: Stephen Kotkin Discusses Stalin's Consolidation of Power. In: *YouTube* [online], užívateľská stránka Hoover Institution, 29. 07. 2015. [Cit. 2025-07-20.] Dostupné z: <https://youtu.be/eZ9KCG0KO4U?t=977>.)

a argumentov českých a slovenským komunistov je preto důležité začat stručnou analýzou stalinskej národnostnej politiky.

Marxizmus a národnostná otázka

Stalin definoval národ ako „historicky sformovanú, stabilnú komunitu sformovanú na základe spoločného jazyka, teritória, hospodárskeho života a mentality prejavujúcu sa v spoločnej kultúre“.¹⁰ Zdôraznil pritom, že koncept národa je spojený s epochou vzniku kapitalizmu: „Proces likvidácie feudalizmu a rozvoja kapitalizmu je súčasne procesom združovania ľudí do národov.“¹¹ Z toho vyplývalo, že hlavnú úlohu v tomto procese zohráva buržoázia. Zo Stalinovho pohľadu mal nacionalizmus ekonomický základ. Rozvíjal sa v rámci „boja o trhy“,¹² ktorý prebiehal medzi rôznymi skupinami buržoázie, pričom proletariát bol do neho vtáhaný ako externá sila. Pre pracujúce to ale bolo nebezpečné, pretože tak strácali zo zreteľa nutnosť triedneho boja a podliehali ilúzii spoločných cieľov s buržoáziou, čo viedlo k ich „duchovnému zotročeniu“.¹³

Kľúčovou otázkou Stalinovho článku je právo na sebaurčenie. Vladimir Iljič Lenin považoval spojenectvo s národno-emancipačnými hnutiami za výhodné. Podrobeným či kolonizovaným národom, bez ohľadu na ich početnosť a stupeň vývoja, priznával samozrejmy nárok na vlastné národné štáty.¹⁴ Ich emancipačným snahám pripisoval progresívnu, antikapitalistickú funkciu. Naopak, v prípade hegemonických ambícií veľkých národov, vrátane Rusov, nacionalizmus zohrával reakčnú úlohu.¹⁵ Podľa Lenina právo na sebaurčenie patrilo národu ako celku, teda všetkým jeho triedam. Národnostnú otázku preto bolo možné do značnej miery vyriešiť už pred nastolením diktatúry proletariátu.

Stalin položil akcent na to, že hlavné slovo v národe má mať pracujúca trieda. Z toho plynulo, že podpora práva na sebaurčenie nemôže byť neobmedzená.

¹⁰ STALIN, Josif: Národnostná otázka a marxizmus. In: STALIN, J.: *O národnostnej otázke*. Bratislava, Pravda 1949, s. 9–78, cit. s. 15.

¹¹ Tamže, s. 20–21.

¹² Tamže, s. 23.

¹³ Tamže, s. 26.

¹⁴ Pozri KOPEČEK, Michal: Historical Studies of Nation-building and the Concept of Socialist Patriotism in East Central Europe 1956–1970. In: KOLÁŘ, Pavel – ŘEZNÍK, Miloš (eds.): *Historische Nationsforschung im geteilten Europa 1945–1989*. Köln/R., SH-Verlag 2012, s. 121–136, tu s. 122.

¹⁵ Pozri AVINERI, Shlomo: Marxism and Nationalism. In: *Journal of Contemporary History*, roč. 26, č. 3–4 (1991), s. 637–657, tu s. 646.

Podľa Stalina mali marxisti podporovať len riešenia v záujme pracujúcich mas, ktoré tvoria väčšinu národa.¹⁶ Zdôraznil, že ochrana záujmov proletariátu a práv národa, tvoreného rôznymi triedami, sú dve odlišné veci.¹⁷ Právo pracujúcej triedy získať moc a ustanoviť diktatúru proletariátu je nadradené právu národov na sebaurčenie.¹⁸ To sa prejavilo v Stalinovej interpretácii separatistických snáh okrajových regiónov potom, ako v cárskom Rusku získali moc bolševici. Keďže podľa neho žiadny príslušník pracujúcej triedy nemohol žiadať odtrhnutie od prvej socialistickej krajiny, podobné požiadavky označil za kontrarevolučné aktivity buržoázie.¹⁹

Medzi Leninom a Stalinom boli rozdiely aj vo vnímaní výslednej formy národnej emancipácie. Lenin pripúšťal výhradne národnú samostatnosť. Odmietal federáciu aj autonómiu, ktoré podľa neho rozdeľovali proletariát, oslabovali ekonomické vzťahy a brzdili revolúciu.²⁰ Keď sa stal *de facto* hlavou prvého komunistického štátu, musel v záujme jeho stabilizácie prehodnotiť svoj radikálny postoj. Bol to práve Stalin, kto navrhol, aby sa prvý socialistický štát stal federáciou. Jej nevýhody sa Lenin rozhodol vykompenzovať vládou striktné centralizovanej strany.²¹

Stalin do aktuálnej doktríny presadil, že národná nezávislosť nemusí byť jediným riešením práva na sebaurčenie. Federácia a autonómia sa stali legitímnymi alternatívami, všetko záviselo od konkrétneho historického kontextu. Ten už v roku 1913 vysvetlil na prípade ruského záboru Poľska.²² V polovici devätnásteho storočia Karl Marx podporoval jeho osamostatnenie s argumentom, že ruská nižšia kultúra ničila tú poľskú a ľudové vrstvy aktívne bojovali za slobodu. Na konci storočia sa však podľa Stalina situácia zmenila. Poľskí marxisti už nemali bojovať za odtrhnutie, pretože Poľsko a Rusko sa ekonomicky a kultúrne zblížili. Okrem toho myšlienka odtrhnutia už nezaujímalu masu, ale len úzku skupinu intelektuálov.²³ Stalin preto tvrdil, že neexistuje uniformné riešenie národnostnej otázky. Ku

¹⁶ Pozri ZWICK, Peter: *National Communism*. Boulder (CO), Westview 1983, s. 46.

¹⁷ STALIN, J.: O národnostnej otázke, s. 27.

¹⁸ ZWICK, P.: *National Communism*, s. 60.

¹⁹ *Tamže*, s. 46; VELYCHENKO, Stephen: *Painting Imperialism and Nationalism Red: The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine, 1918–1925*. Toronto, University of Toronto Press 2015, s. 4.

²⁰ Pozri KEMP, Walter: *Nationalism and Communism in Eastern Europe and the Soviet Union: A Basic Contradiction?* London, Macmillan 1999, s. 42.

²¹ ZWICK, P.: *National Communism*, s. 46 a 48.

²² Keď v roku 1913 Stalin písal svoju stať, Rusko okupovalo značnú časť bývalej Poľsko-Litovskej únie.

²³ STALIN, J.: O národnostnej otázke, s. 29–30.

každému národu treba pristupovať individuálne, na základe jeho ekonomických, kultúrnych a politických špecifik. Ak je niekde potrebný dialektický prístup, tak je to práve v národnostnej otázke, zdôraznil Stalin.²⁴

Lenin bol presvedčený, že uplatnenie práva na národnú slobodu vedie k odstráneniu nacionálnych konfliktov, ktoré tvorili základnú prekážku proletárskeho internacionalizmu.²⁵ Na začiatku dvadsiatych rokov preto bolševici zaviedli v Sovietskom zväze politiku „korenizácie“ (*korenizacija*), inak povedané návratu ku koreňom, ktorá podporovala kultúrne a politické napredovanie neruských národov a zároveň potláčala „veľkoruský šovinizmus“.²⁶ Ekonomický záujem a proletárska solidarita mali nakoniec viesť k integrácii nezávislých národov v širšej federácii.

Americký politológ Walker Connor vo svojej analýze leninskej politiky národnej rovnoprávnosti píše, že pozostávala z troch kategórií: kultúrno-jazykovej, politickej (federácia, územná autonómia) a hospodárskej.²⁷ Práve ekonomický aspekt národnostnej politiky získal v Stalinovej politike kľúčovú dôležitosť. Korenizácia mala zmierniť len najnaliehavejšie, okamžité problémy spolužitia národov v Sovietskom zväze. V dlhodobom horizonte Stalin predpokladal, že prejavy nacionalizmu definitívne odstráni industrializácia a hospodárske vyrovnanie rozdielov v rámci jednotlivých častí štátu. Dôslednou implementáciou tejto politiky bol prvý päťročný plán v rokoch 1928 až 1932.

Od roku 1930 začal Stalin so zásadnými zmenami v národnostnej politike štátu. Uvedomil si, že korenizácia miesto vyriešenia etnických problémov podporovala odstredivé tendencie neruských národov. Začal byť presvedčený, že silnejúce národné komunizmy týchto etnických skupín predstavujú závažnú hrozbu pre jednotu Sovietskeho zväzu. Výsledkom bol obrat k „národnému bolševizmu“ postavenému na primáte ruských dejín, kultúry a jazyka. Podľa amerického historika Terryho Martina touto zmenou Stalin priznal, že nacionalizmus v ZSSR ostane permanentným nebezpečenstvom, ktoré bude treba kontrolovať pravidelnými čistkami a štátnym terorom.²⁸ Na začiatku tridsiatych rokov vypukla v zemi prvá

²⁴ Tamže, s. 30.

²⁵ Pozri KEMP, W.: *Nationalism and Communism*, s. 47–48.

²⁶ Pozri LIBER, George: *Korenizatsiia: Restructuring Soviet Nationality Policy in the 1920s*. In: *Ethnic and Racial Studies*, roč. 14, č. 1 (1991), s. 15–23.

²⁷ CONNOR, Walker: *Leninist Nationality Policy: Solution to the “National Question”?* In: *Hungarian Studies Review*, roč. 16, č. 1–2 (1989), s. 23–40, tu s. 31.

²⁸ MARTIN, Terry: *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*. New York, Cornell University Press 2001, s. 350.

veľká kampaň proti „buržoáznym nacionalistom“, obvineným z kozmopolitizmu a nedostatočného obdivu k Rusku.²⁹

Nová Stalinova politika priniesla niekoľko zásadných zmien. Národná otázka spolu s jej teoretickým výskumom sa dostali do úzadia.³⁰ Korenizácia prežila vo výrazne oklieštenej podobe – jej jadrom sa stal folklór a etnologický výskum kultúry (hlavne) neruských národov v ZSSR. Stalinov plán zahŕňal centralizáciu v zásadných oblastiach, ale jazykovú a kultúrnu politiku ponechával v kompetencii sovietskych republík.³¹ Nový prístup zdôrazňoval prioritu ruskej kultúry, dominantnú úlohu ruského proletariátu pri budovaní socializmu a „bratskú pomoc“ ruského ľudu menej rozvinutým národom.³²

Ešte dôležitejšia bola zmena pohľadu na koncept národa. V citovanej stati z roku 1913 Stalin tvrdil, že vznik národov je spojený s rozvojom kapitalizmu. V tridsiatych rokoch nastal v sovietskej národnostnej politike obrat smerom k primordiálnemu chápaniu národa, ktorý sa definitívne presadil po druhej svetovej vojne.³³ To naznačovalo Stalinovu rezignáciu na tézu, že národy budú v socialistickom zriadení postupne miznúť. Ak tu boli od „nepamäti“, budú zrejme existovať aj naďalej (minimálne do víťazstva socializmu na celom svete), aj keď v rozvinutejšej, socialistickej forme bez kapitalistických protirečení.³⁴ Stalin tento predpoklad zahrnul do politiky komunistického hnutia a do utvárania aktuálnej doktríny.

Národnostná politika v boľševizovanej KSČ

Po boľševizácii KSČ v roku 1929 sa nové stranické vedenie na čele s Klementom Gottwaldom zaviazalo čo najpresnejšie kopírovať stalinskú líniu a prísne dodržiavať požiadavky Kominterny. Súčasťou tohto procesu bola ideologická homogenizácia strany. Okrem vylúčovania „ľavicových sektárov“, nositeľov „pravicových tendencií“ a „trockistov“ to znamenalo aj odchod „buržoáznym nacionalistov“. Išlo hlavne o slovenských, ale aj maďarských komunistov, ktorí v druhej polovici dvadsiatych rokov bez súhlasu vedenia strany propagovali autonomistické

²⁹ Pozri SLEZKINE, Yuri: The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism. In: *Slavic Review*, roč. 53, č. 2 (1994), s. 411–452, tu s. 448.

³⁰ MARTIN, T.: *The Affirmative Action Empire*, s. 356.

³¹ SLEZKINE, Y.: The USSR as a Communal Apartment, s. 425.

³² MARTIN, T.: *The Affirmative Action Empire*, s. 451 a 454.

³³ *Tamže*, s. 443.

³⁴ *Tamže*, s. 448.

programy.³⁵ Slovensko vo vedení KSC reprezentovali noví, lojálni funkcionári, ktorí nespochybňovali jeho národnostnú politiku.³⁶ Gottwald a jeho spolupracovníci však nemienili otázku česko-slovenských vzťahov ignorovať. Chceli dôsledne kontrolovať, ako k nej strana pristupuje, aby sa neopakovali vnútrostranícke konflikty z dvadsiatych rokov.

Šiesty zjazd KSC v roku 1931 okrem hrozby „sociálfašizmu“ zdôraznil, že je dôležité riešiť problém menšinových národností v republike. Komunisti označili Československo za imperialistický štát českej buržoázie, postavený na hospodárskom vykorisťovaní a všeobecnom útlaku svojich menšín, vrátane Slovákov.³⁷ Okrem iného to znamenalo, že strana sa vedome vzdala akýchkoľvek spojencov na československej politickej scéne. Na prezentáciu slovenskej otázky smerom navonok, hlavne v intelektuálnych debatách, získala v tom čase takmer monopol skupina marxistických intelektuálov zo skupiny DAV, na prvom mieste Ladislav Novomeský (1904–1976) a Vladimír Clementis (1902–1952). S Gottwaldom sa dobre poznali od polovice dvadsiatych rokov a bezvýhradne ho podporovali. Davisti pozorne sledovali vývoj v Sovietskom zväze a inšpirovali sa Stalinovými riešeniami národnostnej otázky. Pomerne rýchlo tak zachytili obrat k „národnému boľševizmu“. Clementis sa v roku 1930 zúčastnil medzinárodnej konferencie revolučných a proletárskych spisovateľov v Charkove a doma referoval o obrate v sovietskej kultúrnej politike, ktorá spočívala v kritike „sektárskeho“ prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, predovšetkým tým ruským.³⁸ Časť davistov následne prehodnotila svoje predchádzajúce odmietavé stanovisko k slovenským buržoáznym kultúrnym tradíciám a rozhodla sa zamerať na rozvíjanie ich progresívnych aspektov.

Treba zdôrazniť, že pre značnú časť komunistických elít, najmä z malých „nehistorických“ národov, predstavoval nacionalizmus základnú podmienku vlastnej seba-identifikácie. Komunistickú ideológiu nechápali ako program jednej strany, ale ako završenie národných emancipačných programov devätnásteho storočia. Tento fakt sa výrazne prejavoval aj v časti slovenského komunistického hnutia.

³⁵ K vývoju problému česko-slovenských vzťahov v KSC počas 20. rokov minulého storočia pozri BENKO, Juraj – HUDEK, Adam: *Ideológia čechoslovakizmu a slovenskí komunisti*. In: HUDEK, Adam – MERVART, Jan – KOPEČEK, Michal (eds.): *Čečo/slovakismus*. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 281–309, tu s. 289–290; BENKO, J. – HUDEK, A.: *Slovak National Communism in Interwar Czechoslovakia*, s. 924–934 (pozri pozn. 1).

³⁶ Pozri RYCHLÍK, Jan: *Slovenský národní komunizmus a slovenští národní komunisté*. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): *Český a slovenský komunizmus (1921–1989)*. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – Ústav pro studium totalitních režimů 2012, s. 306–316, tu s. 306.

³⁷ *Protokol VI. řádného sjezdu KSC: Konaného v Praze ve dnech 7. až 11. března 1931*. Praha, J. Haken 1931.

³⁸ Pozri DRUG, Štefan: *DAV a davisti*. Bratislava, Obzor 1965, s. 61.

Napriek tomu, že Clementis a Novomeský v dvadsiatych rokoch obhajovali čechoslovakizmus, postupom času u nich rástol úprimný záujem o otázku slovenskej národnej emancipácie. Národnostná otázka sa v tridsiatych rokoch na Slovensku stala zásadnou témou, ktorej prepadli aj komunistickí intelektuáli. Odmietanie čechoslovakizmu a pražského centralizmu v zásadnej miere formovalo myšlienkový vývoj mladšej generácie radikálne ľavicovej inteligencie okolo Gustáva Husáka (1913–1991). Následkom veľkej hospodárskej krízy mnoho slovenských komunistov dospelo k záveru, že Slovensko potrebuje na riešenie svojich hospodárskych a sociálnych problémov iný prístup ako české krajiny. Od začiatku tridsiatych rokov preto väčšiu pozornosť venovali sovietskemu štátnemu usporiadaniu ako možnému vzoru pre upravenie česko-slovenského pomeru. Vo vznikajúcom programe „slovenského národného komunizmu“ získavala čoraz silnejšie postavenie koncepcia federácie a argument, že pre vybudovanie socialistického Československa je nevyhnutné spravodlivo vyriešiť česko-slovenské vzťahy.

Idea čechoslovakizmu bola v tom čase na Slovensku už mŕtva a na politickej scéne sa diskutovalo o jej alternatívach. V praxi to ukázal zjazd mladej slovenskej inteligencie, ktorý sa konal 25. a 26. júna 1932 v Trenčianskych Tepliciach. Jeho iniciátormi boli slovenskí ekonómovia Peter Zaťko a Imrich Karvaš, sympatizujúci s agrárnikmi okolo Milana Hodžu. Štyristo päťdesiat zástupcov mladej generácie slovenských politických a intelektuálnych elít ale reprezentovalo všetky relevantné politické smery na Slovensku. Účastníci sa napriek názorovým rozdielom zhodli na odmietnutí myšlienky čechoslovakizmu. V rozpravách o budúcnosti Československa sa skloňovali najmä otázky autonómie, federácie alebo regionalizmu. Vystúpenia komunistických reprezentantov z radov davistov boli vágne. Clementis aj Novomeský ostro kritizovali pražský centralizmus, českú politickú, hospodársku a kultúrnu hegemoniu aj doktrínu čechoslovakizmu. Zdôraznili právo na sebaurčenie, obhajovali sociálnu rovnosť, negatívne sa vyjadrili o návrhoch zástupcov agrárnikov a ľudákov, ale vlastné predstavy nepredniesli.³⁹

Clementis zastával názor, že národnostnú otázku možno vyriešiť až po víťazstve proletariátu. Podobný názor v roku 1933 prezentoval v časopise *DAV* doyen československého komunistického hnutia Bohumír Šmeral.⁴⁰ Malé národy podľa neho čelili dvom výzvam. Na jednej strane to bolo plné sebaurčovacie právo a na druhej strane praktická potreba vytvoriť fungujúce hospodárske celky. Mladí slovenskí pokrokoví intelektuáli mali preto sústavne študovať praktické opatrenia

³⁹ CLEMENTIS, Vladimír: Trenčiansko-Teplické rozcestie: K socializmu či k fašizmu? In: *DAV*, roč. 5, č. 6 (1932) s. 74–75.

⁴⁰ Bývalý ideologický vodca KSČ však stratil po roku 1929 vplyv na jej fungovanie a pracoval v moskovskej centrále Kominterny.

„sovietskej krajiny“.⁴¹ Šmeral zdôraznil, že odstrániť národnostné rozpory môže len socialistická federácia, jej kapitalistická verzia by nepriniesla žiadne zlepšenie situácie.

Ako už v polovici šesťdesiatych rokov konštatoval spisovateľ a kritik Ján Rozner, davistický prístup uprednostňoval Stalinove tézy na úkor Leninovho názoru, že riešenie národnej otázky je možné aj za kapitalizmu: „Lenže z tohto hľadiska Clementisove vývody sú dokladom jedine na to, že Stalinova vtedajšia aktuálna argumentácia, podľa ktorej dôsledné riešenie národnostnej otázky je možné jedine v socialistickom štáte, a to podľa vzoru Sovietskeho zväzu, odtisla vo vedomí komunistov niekdajšie Leninove stanovisko do zabudnutia.“⁴² Napriek svojmu priateľstvu s Gottwaldom však mali davisti na formovanie politiky KSČ len malý vplyv. Stranícke vedenie viaceré ich predstavy skôr tolerovalo, ako podporovalo. Napriek tomu plnili dôležitú propagandistickú funkciu. Oslovovali nekomunistických členov slovenskej inteligencie a reprezentovali intelektuálnu, menej dogmatickú tvár komunistického hnutia. Národnú otázku zároveň efektívne prepájali s protestom proti aktuálnej sociálnej a ekonomickej situácii.

Keď v roku 1935 siedmy kongres Kominterny identifikoval fašizmus ako hlavnú hrozbu pre komunistické hnutie, hlavnou úlohou komunistických strán sa stalo vytváranie národných antifašistických frontov. V Československu to znamenalo koniec podpory národného a národnostného separatizmu Slovákov, Maďarov, Nemcov a Rusínov.⁴³ Strana opustila naratív o vykorisťovaní a koloniálnom postavení Slovenska, čím rezignovala na neúspešné súperenie s ľudákmi v tejto otázke. Do popredia sa dostalo tvrdenie, že prežitie slovenského národa je priamo naviazané na pretrvanie Československa.⁴⁴

Komunistická strana Československa plne prebrala direktívy Kominterny a začala hlásať zmierenie národov a národností v republike v mene vytvorenia jednotnej fronty proti fašizmu. Podporu separatizmu dokonca označila strana za súčasť fašistického plánu na rozbitie spoločného štátu.⁴⁵ Jej vedenie si osvojilo

⁴¹ ŠMERAL, Bohumír: Budúcnosť malých národov. In: *DAV*, roč. 6, č. 7-8 (1933), s. 100.

⁴² ROZNER, Ján: Dav a problematika jeho doby. In: ROSENBAUM, Karol (ed.): *DAV: Spomienky a štúdie*. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1965, s. 7-116, tu s. 55.

⁴³ Podľa vzoru Kominterny označovala KSČ Rusínov za Ukrajincov.

⁴⁴ Pozri BYSTRICKÝ, Valerián: Koncepcia Národného frontu v politike KSČ na Slovensku v období pred Mníchovom. In: *Historický časopis*, roč. 33, č. 6 (1985), s. 841-866, tu s. 853.

⁴⁵ Pozri ŠIROKÝ, Viliam: Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska: Schválený na celoslovenskej krajinskej konferencii KSČ v Banskej Bystrici v dňoch 16. a 17. mája 1937. In: ŠIROKÝ, Viliam (ed.): *Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu*. Bratislava, Pravda 1952, s. 8-27, tu s. 9.

konceptiu supraetnického československého patriotizmu,⁴⁶ ktorý zahŕňal všetkých občanov štátu bez ohľadu na ich etnicitu. Tento koncept sa podobal na stalinský obraz „sovietskeho ľudu“, ktorý tiež nemal etnické konotácie a symbolizoval vlasteneckú jednotu sovietskych národov a národností pri obrane Sovietskeho zväzu pred zahraničnou agresiou.⁴⁷

Zmena komunistickej politiky neznamenalala rezignáciu na riešenie národnostného problému v republike. Na konci tridsiatych rokov síce zohrávalo kľúčovú úlohu postavenie nemeckej menšiny a česko-slovenská otázka sa dostala na druhú koľaj, no komunisti ju nemohli obísť. Nový program jednoty republiky vylučoval autonomistické riešenia a komunisti preto predstavili nový prístup založený odstránení sociálnej a hospodárskej zaostalosti Slovenska. „Nezdravý slovenský nacionalizmus“⁴⁸ mal zaniknúť s dobehnutím ekonomickej úrovne českých zemí. Ako vysvetlil slovenský člen politického byra Ústredného výboru KSČ Viliam Široký (1902–1971), len odstraňovaním nerovností medzi „národmi Slovenska (!) a medzi českým národom“ vzrastie „odolnosť ľudu v obrane demokracie a republiky proti fašizmu“.⁴⁹

V máji 1937 na Celoslovenskej konferencii KSČ v Banskej Bystrici predstavili slovenskí komunisti na základe referátu Viliama Širokého *Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska*.⁵⁰ Nosnou ideou bola požiadavka industrializácie. Plán však obsahoval aj dlhý zoznam opatrení, ktoré mali zaručiť „všeobecný hospodársky, sociálny a kultúrny rozkvet“ Slovenska. Vo všeobecnosti požadoval, aby Česi a Slováci mali rovnaké hospodárske, sociálne a kultúrne uplatnenie.⁵¹ Okrem iného navrhoval pozemkovú reformu, paritné obsadzovanie miest v štátnej správe, podporu slovenskej vedy a rozvoj slovenskej kultúry vo výlučne slovenskom duchu. Dôležitým aspektom plánu bolo, že pre svoj úspech nepožadoval revolúciu socialistického typu ani aplikáciu sovietskeho modelu. Naopak, predpokladal implementáciu v podmienkach „buržoáznej demokracie“,

⁴⁶ K tomu pozri aj štúdiu Jakuba Vrby „Nemáme strach z československé Mischkultur‘: Identitovorné politiky lidové fronty KSČ v německojazyčném a slovenskojazyčném prostředí mezi lety 1935–1938“ v tomto čísle časopisu *Soudobé dějiny / CJCH*.

⁴⁷ Pozri MARTIN, T.: *The Affirmative Action Empire*, s. 461.

⁴⁸ Pozri GOŇCOVÁ, Marta: K niektorým problémom vytvárania jednotnej ľudovej fronty KSČ na Slovensku. In: *Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university: Řada sociálněvědná (G)*, roč. 29. Brno, Universita J. E. Purkyně 1985, s. 77–85, cit. s. 82.

⁴⁹ ŠIROKÝ, V.: *Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska*, s. 9.

⁵⁰ *Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska*. Praha, Viliam Široký 1937. Text bol znovu publikovaný v knihe prejavov a článkov Viliama Širokého *Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu v roku 1952*.

⁵¹ Pozri BYSTRICKÝ, Valerián: *Od autonómie k vzniku Slovenského štátu*. Bratislava, Historický ústav SAV 2008, s. 107.

pričom výsledkom malo byť lepšie uplatnenie „demokratického ducha ústavy republiky“.⁵²

Predstava, že národnostné problémy v strednej Európe možno vyriešiť vyrovnávaním ekonomických a sociálnych rozdielov, rozhodne nebola nová a nevymyslel ju Stalin. Podobné názory v súvislosti (nielen) so Slovákami prezentovali už uhorskí politici. Na druhej strane, inšpirácia sovietskym vzorom bola v prípade tohto plánu nepochybná. Už od začiatku tridsiatych rokov sa v straneckej tlači objavovali oslavné články na Stalinovu päťročnicu a industrializačné úspechy periférnych oblastí Sovietskeho zväzu. V časopise *DAV*, ktorý sa v tom období stal oficiálnym komunistickým tlačovým orgánom, dávali autori do kontrastu od-búravanje priemyslu na Slovensku a sovietsku industrializáciu.⁵³ Kultúrne a školské časti plánu odkazovali aj na Stalinom modifikovanú sovietsku „korenizáciu“ a federatívne usporiadanie ZSSR, ktoré komunistická propaganda vykreslovala ako príklad politickej, hospodárskej a kultúrnej modernizácie neruských národov.

V konečnom dôsledku však plán ostal len prázdnu deklaráciou, ktorá v hektickom období tridsiatych rokov rýchlo upadla do zabudnutia. Ako píše historik Valerián Bystrický, hoci komunistické vedenie akceptovalo požiadavku štátoprávnej úpravy Československa, nebolo pripravené ani schopné takýto program verejne prezentovať v ucelenej forme.⁵⁴ Viaceré stalinizmom inšpirované princípy, na ktorých bol plán postavený, však v povojnovom období zažili triumfálny návrat.

Sovietske Slovensko

Po rozbití Československa 14. marca 1939 sa situácia českých a slovenských komunistov radikálne zmenila. Rozdielna situácia v Protektoráte Čechy a Morava oproti vývoju v Slovenskom štáte viedla v máji 1939 Kominternu k rozhodnutiu umožniť vznik Komunistickej strany Slovenska. Ilegálne vedenie slovenskej oblasti KSČ sa tak zmenilo na ilegálne ústredné vedenie KSS. Napriek zákazu činnosti, ilegalite a perzekúciám dalo toto rozhodnutie slovenským komunistom po prvý krát právomoc formovať vlastnú politiku pre Slovensko. Rozhodujúcim orgánom síce ostávalo exilové vedenie KSČ v Moskve, ale kvôli zlému spojeniu so Slovenskom malo len slabé možnosti využívať svoje právomoci. Postoj Moskvy k likvidácii Československa bol pragmatický. Bolo treba rešpektovať existujúcu

⁵² ŠIROKÝ, V.: Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska, s. 9.

⁵³ CLEMENTIS, Vladimír – NOVOMESKÝ, Ladislav: Od desítiletky k päťiletke. In: *DAV*, roč. 5, č. 2–3 (1932), s. 18–19; KLINGER, Evžen: Od čoho bolo ešte Slovensko oslobodené a kto ho oslobodil. In: *Tamže*, roč. 6, č. 4 (1933), s. 56–58.

⁵⁴ BYSTRICKÝ, V.: *Od autonómie k vzniku Slovenského štátu*, s. 108.

Hlavným zástancom myšlienky slovenskej budúcnosti v rámci Sovietskeho zväzu bol počas vojny člen ilegálneho vedenia Komunistickej strany Slovenska Ján Osoha (1901–1945). Fotka je z počiatku štyridsiatych rokov

Všetky v článku reprodukované fotografie pochádzajú z Archívu Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ich autori nie sú známi

realitu samostatného Slovenska, pričom „budúci pomer medzi českým a slovenským štátom závisí od vojnových udalostí a výsledkov“.⁵⁵ Slovenským komunistom sa tak otvorilo široké pole možností, pretože obnovenie Československa nebolo v tom čase jedinou, dokonca ani najpravdepodobnejšou alternatívou.

Konkrétne smerovanie ich politiky sa odvodzovalo od zloženia ilegálneho vedenia Komunistickej strany Slovenska. Najvýznamnejšie postavy medzivojnového obdobia emigrovali a do popredia sa dostali funkcionári druhého sledu. Viacerí pôsobili v periférnych, hospodársky marginalizovaných častiach krajiny. Ich pohľad na prvú republiku a jej režim bol často extrémne kritický. Mnohí slovenskí komunisti, najmä na nižších úrovniach, netrpeli sentimentom za Československom a bez väčších problémov sa prispôbili realite slovenskej samostatnosti. V strane však stále pôsobila aj početná a vplyvná skupina funkcionárov verných československej myšlienke.

⁵⁵ KROPILÁK, Miroslav – BOUČEK, Miroslav – VARTÍKOVÁ, Marta ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania 1944*, zv. 3: *Dokumenty*. Bratislava, Pravda 1984, s. 33, dokument 15: Depeša I. ilegálneho ÚV KSČ K. Gottwaldovi do Moskvy o obsahu hesiel, ktoré mali vyjadriť vzťah Čechov a Slovákov, Praha, 26. 1. 1940; ŠOLC, Jaroslav: *Slovensko v českej politike*. Banská Bystrica, M. O. Enterprise 1993, s. 137.

Klíčovou postavou prvého obdobia ilegálnej KSS sa stal Ján Osoha (1901–1945), pôvodcom z obce Podolí na južnej Morave. Takmer celú dekádu medzi rokmi 1925 a 1935 strávil v Sovietskom zväze. Pôvodne odcestoval ako člen družstva Interhelpo do kirgizského Frunze (dnes Biškek), kde prežil dva roky. V uzbeckom Taškente potom absolvoval školu pre prípravu robotníckych kádrov a v Moskve postgraduálne štúdium Inštitútu červenej profesúry Vsesvazovej komunistickej strany (*Institut krasnoj professury Vsesojuznoj kommunističeskoj partii*).⁵⁶ Domov sa vrátil ako presvedčený internacionalista so sovietskym videním problému česko-slovenských vzťahov. Kým pre medzivojnové vedenie KSČ bola, napriek inštrukciám Kominterny, skutočná podpora rozpadu štátu nepredstaviteľná, Ján Osoha podobné zábrany nemal. Po návrate do Československa pôsobil ako radový funkcionár na východnom Slovensku, kde sa len utvrdil vo svojom presvedčení, že československá buržoázna demokracia nie je hodná obrany.⁵⁷ Jej ideové základy považoval za rovnaké zlo ako fašizmus, pričom jediné riešenie videl v diktatúre proletariátu a sovielizácii Slovenska. Uzavretie sovietsko-nemeckého paktu v auguste 1939, Stalinovo označenie vojny za obojstranne imperialistickú, koniec spolupráce s nekomunistickými stranami a opätovný dôraz na triedny boj vnímal Osoha ako návrat na správnu cestu. Podľa ilegálneho vedenia KSS sa slovenská otázka mala riešiť predovšetkým na poli sociálnom, zatiaľ čo sústreďenie sa na česko-slovenské nacionálne rozpory boj komunistov len oslabovalo.⁵⁸ Na rozdiel od väčšiny svojich českých kolegov rozhodujúci slovenskí funkcionári považovali Československo za uzavretú kapitolu a vo svojich plánoch do budúcnosti sa pozerali novým smerom. Ten si stotožnili s konceptom sovietskeho Slovenska, ktorý bol viac ako Stalinovou ideologickou argumentáciou inšpirovaný jeho reálnou politikou po vypuknutí vojny.

Fakt, že Sovietsky zväz uznal Slovenský štát a nadviazal s ním diplomatické styky, v očiach vedenia KSS legitimizoval slovenskú samostatnosť. Ako neskôr spomínal Gustáv Husák, komunisti na Slovensku stáli v tom čase na pozíciách „slovenský štát – áno, slovenský fašizmus – nie“, a dodal, že nepoznal medzi nimi žiadneho, ktorý by tento postoj spochybňoval.⁵⁹ V nasledujúcich vetách však svoje tvrdenie zjemnil, pretože musel vedieť o skupine podporovateľov obnovenia Československa: „Snáď presnejšie to treba povedať takto: ak aj mal niekto vnútorné pochybnosti, ak cítil rozpory, nechával si ich pre seba. Taká bola disciplína

⁵⁶ Pozri ŠTVRTECKÁ, Anna: *Ján Osoha*. Bratislava, Epoque 1970, s. 24.

⁵⁷ *Tamže*, s. 37.

⁵⁸ *Tamže*, s. 109.

⁵⁹ HUSÁK, Gustáv: *Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní*. Bratislava, Vydavateľstvo politickej literatúry 1964, s. 35 a 131.

komunistov.⁶⁰ Keďže v komunistických stranách fungoval „demokratický centralizmus“, kľúčový bol postoj vedenia KSS. A to hneď po vzniku Slovenského štátu argumentovalo, že obyvateľstvo Slovenska vníma štátnu samostatnosť pozitívne a bolo by preto kontraproduktívne operovať obnovením Československa. Hlavne keď nie je jasné, či sa tým nemyslí staré benešovské, čechoslovakistické, buržoázne Československo.⁶¹

Stalinova expanzia do pobaltských krajín a Poľska u slovenských komunistov vzbudila očakávania, že podobne by mohlo prebehnúť nastolenie komunistického režimu aj na Slovensku. Úspešné šírenie sovietskej moci vnieslo do ich predstáv novú dimenziu: „Do politického myšlení členů KSČ vstoupil prvek, už dľouho príznačný pro myšlení Stalinovo, totiž favorizování síly a tlaku prvního socialistického štátu jako hlavního nástroje v rozvoji světové revoluce. Tehdejší výsledky sovětské zahraniční politiky tuto tendenci živily a jako by plně potvrzovaly.“⁶² Pred vedením ilegálnej KSS sa otvorila „baltská perspektíva“ – nádej, že Stalin obsadí aj Slovensko. To by eliminovalo nevyhnutnosť domácej socialistickej revolúcie a slovenskí komunisti by tak nemuseli vyhrať frustrujúco neúspešný boj s ľudákmi. Stačilo čakať, kým tak urobia Sovietsi. Podľa Osohu len pripojenie k Sovietskemu zväzu dávalo Slovensku šancu na vykorenenie politického katolicizmu. Na druhej strane, v prípade českých zemí s ich silným proletariátom predpokladal možnosť samostatnej cesty k socializmu.⁶³ Program slovenských komunistov z mája 1941 jednoznačne uvádza, že „Slovensko bude sovietskym socialistickým štátom“ v „bratskom zväzku so Sovietskym zväzom“.⁶⁴ Ako sa v programe ďalej píše, jeho sila je v tom, že sa už stal skutočnosťou „v krajinách Baltu, západnej Ukrajiny, Bieloruska, Moldávie, Besarábie a Bukoviny, kde pred jedným-dvoma rokmi národy a ľud žili ešte osudom slovenského ľudu“.⁶⁵ O Československu ani česko-slovenských vzťahoch tu nie je ani zmienka.

Kľúčovou slabinou Jána Osohu bola ideologická strnulosť. Chýbala mu flexibilita a pragmatizmus jeho neotrasiteľného vzoru, Stalina. Po zvyšok života si zachoval postoj, ktorý získal na sovietskych školách v prvej polovici tridsiatych rokov, vrátane negatívneho vnímania medzivojnovnej republiky, odmietania

⁶⁰ Tamže, s. 35.

⁶¹ ŠUCHOVÁ, X.: *Idea československého štátu na Slovensku 1918–1939*, s. 292 (pozri pozn. 8).

⁶² JANÁČEK, František – NOVOTNÝ, Jan – HÁJKOVÁ, Alena: *Nová orientace*. In: *Historie a vojenství*, roč. 18, č. 4 (1969), s. 629–673, cit. s. 669.

⁶³ ŠTVRTECKÁ, A.: *Ján Osoha*, s. 109.

⁶⁴ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, M. ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania*, zv. 3, s. 87–89, tu s. 89, dokument 74: Programová línia I. ilegálneho ústredného vedenia KSS v národnooslobodzovacom zápase, 1. 5. 1941.

⁶⁵ Tamže, s. 89.

spolupráce s buržoáznymi stranami a presvedčenia, že v porovnaní s ekonomickými faktormi je národnostná problematika druhoradá. Svoj názor nezmenil ani po napadnutí Sovietskeho zväzu a Stalinovom rozhodnutí prihlásiť sa k obnoveniu Československa. Naopak Osohovo vedenie KSS očakávalo, že sovietska armáda pri ofenzíve obsadí Slovensko a anektuje ho podobne ako Pobaltie.⁶⁶ Ani nadviazanie oficiálnych vzťahov Moskvy s Benešovou exilovou vládou v Londýne neotriaslo Osohovým presvedčením. Podľa neho tento krok akcentoval len nevyhnutnosť „spoločného boja Čechov a Slovákov proti spoločnému nepriateľovi“.⁶⁷ Ako vysvetľovali ilegálne komunistické noviny *Hlas ľudu* v septembri 1941, „úplné národné a sociálne oslobodenie Slovenska môže byť uskutočnené iba v dôsledku víťazstva proletárskej revolúcie, a preto aj vyriešenie národnostnej otázky musí byť bezpodmienečne podriadené tomuto vyššiemu revolučnému cieľu“. Či bude výsledkom samostatný štát, autonómia alebo česko-slovenská federácia, je do porážky Nemecka druhoradá.⁶⁸

Takýto postoj však exilové vedenie KSČ nemohlo tolerovať. Klement Gottwald a jeho najbližší spolupracovníci mali vždy výhrady k používaniu hesla o sovietskom Slovensku. Považovali ho za politicky nevhodné najmä z hľadiska snáh o získavanie nekomunistických spojencov.⁶⁹ Už koncom roku 1940 Gottwald vyslal na Slovensko Karola Bacílka (1896–1974), aby korigoval líniu KSS. Misia sa však skončila fiaskom, pretože Osoha Bacílka presvedčil o správnosti svojho postoja.⁷⁰ V máji 1941 tak vedenie KSČ poslalo na Slovensko Viliama Širokého s identickou úlohou. Slovenská polícia ho však zatkla skôr, ako sa mohol spojiť s vedením KSS.

Ilegálne vedenie slovenských komunistov trvalo na koncepcii sovietskeho Slovenska a postoj Moskvy do júna 1941 to umožňoval. Nová Stalinova politika po nacistickom vpáde však dala Gottwaldovi do rúk silné argumenty. Neobľomného Osoho bolo možné obviníť so sektárstva a nerešpektovania rozhodnutí Kominterny. Pretrvávajúcu podporu koncepcie sovietskeho Slovenska ostro kritizoval Viliam Široký v motáku, ktorý vedeniu KSS poslal z väzenia.

⁶⁶ Pozri ŠOLC, J.: *Slovensko v českej politike*, s. 145.

⁶⁷ *Tamže*, s. 146; JELINEK, Y.: *The Lust for Power*, s. 48 (pozri s. 8).

⁶⁸ Cit. podľa LIPTÁK, Lubomír: Geopolitické predstavy o Slovensku počas druhej svetovej vojny, ich vplyv na režim a odboj. In: GLETTLER, Monika - LIPTÁK, Lubomír - MÍŠKOVÁ, Alena: *Nacionálno-socialistický systém vlády: Ríšska župa Sudety, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko*. Bratislava, Academic Electronic Press 2002, s. 213–226, tu s. 224, pozn. 40.

⁶⁹ Pozri JELINEK, Y.: *The Lust for Power*, s. 46.

⁷⁰ Pozri MACHÁČEK, Michal: Mezi českým lvem a sovětskou hvězdou: Státoprávní představy slovenských komunistů v období druhé světové války. In: KMEŤ, Norbert - SYRNÝ, Marek a kol.: *Odváľujem balvan: Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického*. Bratislava - Banská Bystrica, Ústav politických vied SAV - Múzeum Slovenského národného povstania 2013, s. 117–135, tu s. 121; SYRNÝ, M.: *Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944*, s. 49–51 (pozri pozn. 8).

Predstavy Jána Osohu o sovietskom Slovensku mal korigovať Viliam Široký (1902–1971), svoju misiu však nesplnil, keďže bol krátko po svojom vyslaní z Moskvy v roku 1941 zatknutý a do počiatku roku 1945 väznený. Fotografia z väzby je z roku 1941 alebo 1942

Rozsiahlo vysvetľoval, prečo je baltský scenár na Slovensku neuskutočniteľný. Navyše zdôraznil, že jeho presadzovanie bráni spolupráci s nekomunistickým odbojom, ktorú požaduje Stalin.⁷¹ Osoha kritiku neakceptoval a reagoval politickými a ideologickými argumentmi v prospech svojho postoja.⁷² S ohľadom na jeho neústupnosť je pravdepodobné, že Gottwaldovo vedenie by nakoniec muselo nariadiť zmeny vo vedení slovenských komunistov. Črtajúci sa konflikt a možnú

⁷¹ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, M. ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania 1944*, zv. 3, s. 120–123, tu s. 122, dokument 100: Prvé stanovisko V. Širokého zaslané začiatkom júna 1942 II. ilegálnemu ústrednému vedeniu KSSK otázkam charakteru druhej svetovej vojny, Bratislava, jún 1942.

⁷² Pozri ŠTVRTECKÁ, A.: *Ján Osoha*, s. 201–221.

hrozbu rozkolu v KSS nakoniec „vyriešili“ bezpečnostné zložky Slovenskej republiky, ktoré v polovici roka 1942 zatkli Osohu a väčšinu jeho spolupracovníkov.⁷³

Federalizačný plán a asymetrické vyústenie

Vzniknuté mocenské vákuum slovenskí komunisti nedokázali zaplniť z vlastných zdrojov. Gottwald ich tak mohol dostať pod kontrolu tým, že dosadí svojho človeka do vedenia KSS. Karol Šmidke (1897–1952) bol poverený vykonať na Slovensku radikálnu zmenu straníckej politiky na základe najnovších inštrukcií Kominterny.⁷⁴ Išlo vlastne o návrat k tézám ľudovej fronty z roku 1936, ktoré za hlavný cieľ komunistov stanovili porážku fašizmu na základe spolupráce všetkých opozičných síl. V prípade KSS a KSČ nová politika obsahovala požiadavku česko-slovenskej spolupráce s cieľom obnoviť demokratické Československo ako štát dvoch rovnoprávných národov. S ohľadom na perspektívnych spojencov z občianskeho odboja komunisti zdôrazňovali, že sa neusilujú o socialistickú revolúciu a diktatúru proletariátu, ale o „národnú a demokratickú revolúciu“, vybojovanú zväzkom robotníkov, roľníkov, mestských stredných vrstiev a inteligencie.⁷⁵ Direktívy Kominterny umožňovali opustiť tézu, že česko-slovenský vzťah možno vyriešiť až po uskutočnení socialistickej revolúcie. Naopak, v mene bezproblémového obnovenia Československa komunisti aktívne pripravovali plány aj v tomto smere a rokovali o nich s občianskym odbojom.

Pri realizácii svojich plánov sa Šmidke rozhodol oprieť o slovenských marxistických intelektuálov Laca Novomeského a Gustáva Husáka. Po rozbití Československa ani jeden nebol v komunistickom hnutí príliš aktívny. Husák, poverený inštruovaním komunistov z radov vysokoškolákov, podobne ako Clementis

⁷³ Vyhrotené diskusie medzi Osohom a Širokým ohľadne sovietskeho Slovenska pokračovali aj vo väznici Krajského súdu v Bratislave. Na ďalší vývoj v KSS však nemali žiadny vplyv. Ján Osoha bol odsúdený na štrnásť rokov žalára a na slobodu sa už nedostal. Zomrel 19. februára 1945 počas spojeneckého útoku na väzenský konvoj, ktorý smeroval do koncentračného tábora Mauthausen.

⁷⁴ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, M. ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania*, zv. 3, s. 141–145, dokument 118: Smernice prezídia Exekutívy Komunistickej internacionály O politickej línii a najbližších úlohách Komunistickej strany Československa, 5. 1. 1943, Moskva.

⁷⁵ BEER, František: Význam Slovenského národného povstání pro nové uspořádání česko-slovenských vztahů. In: LIPTÁK, Lubomír (ed.): *Slovenské národné povstanie roku 1944: Sborník príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938–1945*. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1965, s. 629–651, tu s. 642.

odmietol podporiť pakt Molotov–Ribbentrop.⁷⁶ Na druhej strane, Osohovo vedenie KSS nemalo záujem o „nepotrebných intelektuálov“, pričom Osoha za intelektuála považoval aj Viliama Širokého.⁷⁷ Šmidke však nemal príliš z čoho vyberať. Okrem toho Husák aj Novomeský mali dobré predpoklady a aj kontakty na rokovanie s predstaviteľmi občianskeho odboja.⁷⁸

Karol Šmidke (1897–1952) prišiel v roku 1943 na Slovensko z Moskvy, aby po zatknutí Jána Osohu a jeho spolupracovníkov obnovil ilegálne vedenie slovenských komunistov a presadzoval myšlienku budúceho federalizovaného Československa. Na fotografii pri inšpekcii partizánskej brigády v Detve na strednom Slovensku 1. októbra 1944 v popredí zľava veliteľ partizánskej brigády Pjotr Alexejevič Veličko, veliteľ povstaleckej armády generál Ján Golian, predseda Slovenskej národnej rady Karol Šmidke a plukovník Sovietskej armády Alexej Nikitič Asmolv, veliteľ hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku

⁷⁶ Pozri ŠUCHOVÁ, X.: *Idea československého štátu na Slovensku 1918–1939*, s. 288.

⁷⁷ Pozri ŠTVRTECKÁ, A.: *Ján Osoha*, s. 148.

⁷⁸ Pozri MIČEV, Stanislav: *V Slovenskom národnom povstaní*. In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol.: *Gustáv Husák: Moc politiky a politiky moci*. Bratislava, Veda 2013, s. 176–197, tu s. 177; DOSKOČIL, Zdeněk: *V žalári a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu*. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, s. 28.

V roku 1943 neboli Novomeský ani Husák o nič menší obdivovatelia Stalina ako ich predchodcovia. V danom období boli práve oni tí „pravoverní“, pretože na rozdiel od Osohu si osvojili a pomáhali aplikovať najnovšie direktívy zo Sovietskeho zväzu. Z hľadiska vývoja názorov na česko-slovenské vzťahy bolo dôležité, že noví členovia piateho ilegálneho vedenia KSS boli vo svojich federalizačných víziách oveľa otvorenejší ako v tridsiatych rokoch. Žiadnu väčšiu odvalu na to však už nebolo treba. O federalizácii Československa hovoril od konca roku 1942 generálny tajomník Komunistickej internacionály Georgi Dimitrov.⁷⁹ Gottwald v polovici roku 1943 hlásal obnovenie štátu na báze „rovný s rovným“.⁸⁰ S predstavou federalizácie prišiel na Slovensko aj Karol Šmidke.⁸¹

Myšlienka federalizácie obnoveného Československa bola v KSČ tolerovaná, pretože strana musela bojovať hlavne proti koncepcii sovietskeho Slovenska, ktorá si udržiavala medzi slovenskými komunistami stále popularitu. V tomto prípade bola sovietska propaganda zo začiatku vojny až príliš úspešná a dostala sa do konfliktu so Stalinovými aktualizovanými politickými záujmami. Ešte v júli 1944 poslal Šmidke do Moskvy správu, ktorú zrejme koncipoval hlavne Husák:⁸² „Keby dnes bola daná možnosť hlasovaním rozhodnúť, kde chcú Slováci štátoprávne patriť, aspoň 70 percent by hlasovalo za pripojenie k ZSSR, snáď 20 percent za novú ČSR, zvyšok je v strachu a zmätení.“⁸³ O pol roka neskôr Dimitrov⁸⁴ v reakcii na priamu otázku Novomeského musel zdôrazniť, že nie je v záujme Sovietskeho zväzu, aby sa Slováci oddelili od Čechov a pripojili sa k nemu.⁸⁵ Husák aj Novomeský v rokoch 1943 a 1944 ešte niekoľkokrát v rôznych situáciách hovorili a písali o alternatíve sovietskeho Slovenska. Ich sympatie k tejto možnosti nemožno vylúčiť, ale pravdepodobne to robili preto, aby vyvinuli tlak

⁷⁹ Pozri RYCHLÍK, Jan: *Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1945–1992*. Bratislava, Academic Electronic Press 1998, s. 375–376, dokument 1.

⁸⁰ JELINEK, Y.: *The Lust for Power*, s. 56.

⁸¹ MACHÁČEK, M.: *Mezi českým lvem a sovětskou hvězdou*, s. 126.

⁸² Pozri MACHÁČEK, M.: *Gustáv Husák*, s. 178 (pozri pozn. 8).

⁸³ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, M. ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania*, zv. 3, s. 335–343, tu s. 342, dokument 228: Správa V. ilegálneho ústredného výboru KSS o vývine na Slovensku po 6. októbri 1938, ktorú pre informáciu moskovského vedenia KSČ na rokovanie do Moskvy priniesol Karol Šmidke, 7. 7. 1944.

⁸⁴ V tom čase už Stalin rozpustil Kominternu, takže Dimitrovov vplyv v komunistickom hnutí bol nižší ako predtým.

⁸⁵ Pozri JIČÍN, Rudolf – KAPLAN, Karel – ŠILAR, Jaroslav (eds.): *Pražské dohody 1945–1947: Sborník dokumentů*. Praha, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV 1992, s. 10–11, dokument 1.

Gustáv Husák (1913–1991) spoločne so Šmidkem založil piate ilegálne vedenie slovenských komunistov a podporoval jeho federalizačné plány. Po obvinení z „buržoázneho nacionalizmu“ zažil strmý pád a v rokoch 1951 až 1960 bol väznený. Na fotografii je Husák pri prejave na verejnom zhromaždení v povstaleckej Banskej Bystrici 7. októbra 1944

na Benešovu exilovú vládu v Londýne.⁸⁶ Tá totiž len veľmi neochotne ustupovala ich požiadavkám na budúcu podobu česko-slovenského vzťahu.⁸⁷

Pojem federácie slovenskí komunisti počas vojny príliš nepoužívali. Najmä nie vo verejných prejavoch, alebo v oficiálnych dokumentoch. Jedným z dôvodov boli inštrukcie Kominterny prikazujúce spoluprácu s občianskym odbojom, ktorého predstaviteľia vnímali požiadavku federalizácie skepticky alebo

⁸⁶ Pozri JABLONICKÝ, Jozef: *Povstanie bez legend*. Bratislava, N Press 2024, s. 137–138; MACHÁČEK, M.: *Gustáv Husák*, s. 175; HUSÁK, G.: *Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní*, s. 554 (pozri pozn. 59); SYRNÝ, M.: *Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944*, s. 163.

⁸⁷ Slovenskí komunisti v depeši do Londýna v polovici roku 1944 otvorene písali, že kvôli Benešovej neochote revidovať svoje názory na čechoslovakizmus a budúcu podobu republiky sa „rozmáha na Slovensku úsilie, aby sa v rozhodujúcej chvíli Slovensko pričlenilo k ZSSR“ (citované podľa: ŠTVRTECKÁ, Anna: *Vznik Slovenskej národnej rady roku 1943*. In: LIPTÁK, L. (ed.): *Slovenské národné povstanie roku 1944*, s. 191–221, tu s. 214).

ju priamo odmietali. Husák a Novomeský sa v tomto smere bývalým agrárnikom Jánovi Ursínymu a Jozefovi Lettrichovi, ktorí zastupovali nekomunistický blok, zdali príliš radikálni.⁸⁸ Vianočná dohoda, program zjednoteného odboja v podobe Slovenskej národnej rady (SNR) z decembra 1943, vyznela pomerne vágne: „Želáme si, aby národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovanské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej Č-SR, spoločnom to štáte Slovákov a Čechov, a na podklade princípu rovný s rovným.“⁸⁹ Na druhej strane, princíp rovný s rovným Husák aj Novomeský vnímali ako jednoznačný prísľub federalizácie budúceho Československa, čo vo svojich spomienkach tvrdí aj Ursíny.⁹⁰

Svoje predstavy rozhodne nebránili s podobnou zaslepenosťou ako predtým Osoha, zdá sa ale, že ani oni si úplne neuvedomili, že Stalinova československá politika sa znova začala meniť. Po podpise československo-sovietskej zmluvy o priateľstve z 12. decembra 1943 bol Stalin oveľa vnímavejší k Benešovým predstavám o podobe povojnového Československa a česko-slovenských vzťahov. Podľa Husákových spomienok na stretnutí v Moskve v januári 1945 Stalin vraj radil Gottwaldovi „veľkú citlivosť a ohľaduplnosť pri riešení slovenskej otázky“. Žiadal dohodu s exilovou vládou a rešpekt pre Edvarda Beneša ako prezidenta štátu.⁹¹

Gottwald už dlho vedel, že myšlienka federácie bola ďaleko za tým, čo by Beneš, česká politická elita, ale aj česká spoločnosť, boli ochotní akceptovať. Vedúci funkcionári KSČ preto reálne neuvažovali nad akceptovaním požiadaviek vedenia slovenských komunistov. Husákovi dokázal Gottwald sľúbiť len prijatie konceptu samostatného slovenského národa a zachovanie Slovenskej národnej rady a jej povereníctiev.⁹² V tejto situácii sa ukázal politický cit nielen Gottwalda, ale celého exilového vedenia KSČ, ktorý prispel k ich prežitiu v časoch, kedy sa oficiálna politika Kremľa mohla zmeniť zo dňa na deň. Riadili sa taktikou k ničomu sa príliš nezaväzovať, nechať si otvorené všetky možnosti a najmä v otázke štátoprávneho usporiadania všetky rozhodnutia odsúvať až na dobu po skončení

⁸⁸ Pozri URSÍNÝ, Ján: *Spomienky na Slovenské národné povstanie*. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1994, s. 48.

⁸⁹ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, M. ad. (eds): *Dejiny Slovenského národného povstania*, zv. 3, s. 262, dokument 196: Vianočná dohoda o vytvorení Slovenskej národnej rady a programové ciele tohto vrcholného národnooslobodzovacieho ilegálneho orgánu, december 1943, Bratislava.

⁹⁰ URSÍNÝ, J.: *Spomienky na Slovenské národné povstanie*, s. 48; pozri ďalej MACHÁČEK, M.: *Gustáv Husák*, s. 170; SYRNÝ, M.: *Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944*, s. 137–138.

⁹¹ HUSÁK, G.: *Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní*, s. 554.

⁹² *Tamže*, s. 555.

vojny,⁹³ prípadne do zásadného vyjadrenia Josifa Stalina. Ako konštatoval vo svojej štúdií z roku 1965 český historik Ferdinand Beer: „Je ovšem příznačné a ukazuje se i správná skutečnost, že čs. komunisté setrvali na nutnosti vyjádřit a prosadit zásadu svébytnosti a rovnoprávnosti slovenského národa jako určující a otázku konkrétního vyjádření, formy zakotvení této zásady ponechávali až do závěrečné fáze otevřenou a diskusní.“⁹⁴ Ako príklad cituje vyjadrenie Václava Kopeckého z roku 1942: „Musíme mysliti na to, aby náš vliv na Slovensku byl naší oporou pro všechny eventuality vývoje.“⁹⁵

Kým v tridsiatych rokoch sa v politike KSC riešenie národnostnej otázky od-súvalo za horizont sociálnej revolúcie, v prvej polovici štyridsiatych rokov bol tým-to horizontom koniec vojny. Radikáli ako Osoha takýmto postojom opovrhovali, v skutočnosti však najlepšie reprezentoval pragmatického ducha stalinizmu. Hoci ciele (sociálna revolúcia a nastolenie diktatúry proletariátu) ostávali nemenné, cesty k nim bolo možné flexibilne meniť podľa toho, čo aktuálne vyhovovalo Moskve. Toto myslenie bolo súčasťou konceptu stalinského internacionalizmu, ktorý od komunistov vyžadoval bezhraničnú lojalitu a prácu v prvom rade v prospech Sovietskeho zväzu a až potom v záujme svojej vlasti.⁹⁶ Exilové vedenie KSC tento stav chápalo lepšie ako vedenie KSS na Slovensku.

Dá sa to ilustrovať na aktivitách Gustáva Husáka ohľadne postavenia Slovenska v obnovenom Československu na začiatku roka 1945. Ako píše vo svojich spomienkach na povstanie, pred necitlivým presadzovaním federácie ho varoval osobne Stalin. Gottwald ho zároveň opakovane žiadal, aby bral ohľad na situáciu v českých krajinách a „na zmýšľanie českého ľudu“.⁹⁷ Napriek tomu po návrate z Moskvy Husák na pracovnej konferencii Komunistickej strany Slovenska na prelome februára a marca 1945 vo svojom prejave otvorene požadoval federálne fungovanie štátu.⁹⁸ Federalistické – v niektorých smeroch až konfederalistické – požiadavky sa následne objavili aj v deklarácii Slovenskej národnej rady z 2. marca 1945, ktorá sumarizovala slovenský postoj pre rokovanie českoslo-

⁹³ Pozri ŠOLC, J.: *Slovensko v českej politike*, s. 190 (pozri pozn. 55).

⁹⁴ BEER, F.: Význam Slovenského národného povstání pro nové uspořádání česko-slovenských vztahů, s. 642.

⁹⁵ Citované podľa: tamže, s. 642.

⁹⁶ Pozri TISMANEANU, Vladimir: Diabolical Pedagogy and the (Il)logic of Stalinism in Eastern Europe. In: TISMANEANU, Vladimir (ed.): *Stalinism Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe*. Budapest – New York, Central European University Press 2009, s. 25–49, tu s. 26.

⁹⁷ HUSÁK, G.: *Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní*, s. 555.

⁹⁸ HUSÁK, Gustáv: Z referátu na konferencii Komunistickej strany Slovenska. In: HUSÁK, Gustáv: *Z bojov o dnešok: 1944–1950*. Ed. Karol Truchlík. Bratislava, Pravda 1973, s. 35–48, s. 39.

venskej politickej reprezentácie v Moskve.⁹⁹ Hoci pre Gottwalda bola slovenská otázka užitočným kladivom na české nekomunistické strany,¹⁰⁰ nakoniec to musel byť on, kto slovenských súdruhov presvedčil, aby túto deklaráciu stiahli, lebo inak by kvôli odporu českých občianskych strán rozhovory vôbec nemohli začať. Nikto zo zainteresovaných nezakrýval, že slovenskí komunisti svoje predstavy riešenia slovenskej otázky obetovali záujmom revolúcie a taktike politického boja.¹⁰¹ Vo výsledku to znamenalo opustenie plánu na federáciu a začiatok cesty k asymetrickému modelu štátoprávneho usporiadania, ktorý bol predstavený v Košickom vládnom programe z apríla 1945. Gustáv Husák poznamenal, že jeho podobu výrazne ovplyvnila snaha komunistickej strany dohodnúť sa s Benešom a „silami českého buržoázneho tábora“.¹⁰² Rozkol medzi Stalinom a Titom v roku 1948 úplne pochoval nádeje slovenských národných komunistov okolo Husáka a Novomeského na možnosť budúcej federalizácie Československa. Z hľadiska presadzovania stalinskej perspektívy na fungovanie mnohonárodnostných štátov začal byť federalizmus považovaný za nepraktické riešenie pre strednú Európu.¹⁰³

Hoci slovenskí národní komunisti sa v svojich federalizačných predstavách odvolávali na sovietsky vzor, slovensko-izraelský historik Yeshayahu Jelinek si všimol, že v skutočnosti mal k jeho fungovaniu bližšie práve asymetrický model povojnového Československa.¹⁰⁴ Podobne ako Rusi v Sovietskom zväze zohrávali Česi úlohu dominantného národa predstavujúceho jadro štátu. Slovensko bolo v pozícii zväzovej republiky s autonómnym statusom, ktorý sa čoraz viac týkal len kultúrnych, jazykových a folklórnych špecifík. Asymetrický model tiež najlepšie kopíroval ducha sovietskeho modelu postaveného na striktnej politickej a straníckej centralizácii.

Boj proti slovenskému „buržoáznemu nacionalizmu“ vniesol do chápania národnostnej otázky v Československu podobné aspekty, ako tomu bolo

⁹⁹ KROPILÁK, M. – BOUČEK, M. – VARTÍKOVÁ, Marta ad. (eds.): *Dejiny Slovenského národného povstania 1944*, zv. 3, s. 582–583, dokument 516: Memorandum Slovenskej národnej rady o postavení Slovenska v oslobodenej Československej republike, 2. 3. 1945, Košice.

¹⁰⁰ SYRNÝ, M.: *Slovenskí komunisti v rokoch 1939–1944*, s. 163.

¹⁰¹ BEER, F.: Význam Slovenského národného povstání pro nové uspořádání česko-slovenských vztahů, s. 648. Podobne tomu bolo neskôr pri prijímaní Pražských dohôd, ktoré ďalej obmedzovali slovenskú autonómiu.

¹⁰² HUSÁK, G.: *Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní*, s. 556.

¹⁰³ Pozri FARALDO, Jose M.: Die Hüterin der europäischen Zivilisation: Kommunistische Europa-Konzeptionen am Vorabend des Kalten Krieges (1944–1948). In: FARALDO, Jose M. – GULINSKA-JURGIEL, Paulina – DOMNITZ, Christian (eds.): *Europa in Ostblock: Vorstellungen und Diskurse (1945–1991)*. Köln/R. – Weimar – Wien, Böhlau 2008, s. 91–110, tu s. 98.

¹⁰⁴ JELINEK, Y.: *The Lust for Power*, s. 81.

Karol Bacílek (1896–1974) ako zástanca centralistického riešenia česko-slovenského vzťahu nahradil v roku 1950 Gustáva Husáka na čele Slovenskej národnej rady. Na fotografii zo začiatku päťdesiatych rokov

v Sovietskom zväze v tridsiatych rokoch. Nacionalistická úchylka medzi slovenskými komunistami podľa definície spočívala „v preceňovaní vlastných (slovenských) úspechov socialistickej výstavby“ a v „podceňovaní obrovských výsledkov českej robotníckej triedy“.¹⁰⁵ Od začiatku päťdesiatych rokov sa preto v historiografii aj v politických prejavoch zdôrazňovala dominantná úloha českého proletariátu pri budovaní socializmu a jeho „bratská pomoc“ politicky slabším slovenským pracujúcim.¹⁰⁶ Po viac ako dekáde sa do komunistickej argumentácie vrátilo tvrdenie, že česko-slovenskú otázku možno vyriešiť výlučne ekonomickým vyrovnáním oboch častí republiky. Nie náhodou to bolo práve v čase, kedy sa do vrcholnej funkcie v Komunistickej strane Československa opäť vrátil Viliam Široký.¹⁰⁷ Jeho hlavnou tézou bolo, že dva „národy v spoločnom štáte nemôžu byť natrvalo politicky rovnoprávne, keď nie sú súčasne hospodársky rovnoprávne“.

¹⁰⁵ ŠIROKÝ, Viliam: Do boja proti nepriateľskej ideológii buržoázneho nacionalizmu: Z referátu na zasadnutí Ústredného výboru KSS 6. apríla 1950. In: ŠIROKÝ, V.: *Za šťastné Slovensko v socialistickej Československu*, s. 184–196, cit. s. 188.

¹⁰⁶ Pozri HUDEK, Adam: *Najpolitickéjšia veda: Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968*. Bratislava, Historický ústav SAV 2010, s. 124–126.

¹⁰⁷ Široký bol na deviatom zjazde KSČ v máji 1949 zvolený do jej predsedníctva (spolu so Štefanom Bašťovanským ako jediní Slováci). Už od augusta 1945 bol predsedom KSS a okrem toho od apríla 1945 zastával funkciu námestníka predsedu československej vlády.

Len odstránenie hospodárskej a sociálnej zaostalosti mohlo zlikvidovať „živnú pôdu nedorozumení medzi Slovákmi a Čechmi“.¹⁰⁸ Podľa Širokého bola výlučne táto línia národnostnej politiky marxisticko-leninská, pričom všetky ostatné koncepcie označil za mylné.¹⁰⁹

Ako zdôrazňuje Jan Mervart: „Stalinské centralizační snahy KSČ tak nebyly vedeny ani tak národní motivací či představou o superioritě Čechů nad Slováky jako spíše vnitřní logikou stalinské společenské revoluce. Ta s čechoslovakistickými představami na strukturální úrovni sdílela civilizační a modernizační étos, jeho nositelem ovšem nebyl jednotný politický národ československý, nýbrž československé pracující třídy.“¹¹⁰ Po skončení vojny získal v prejavoch československých komunistov Stalin postavenie neomylného génia, a to aj na úkor Lenina. Kým v tridsiatych a prvej polovici štyridsiatych rokov boli priame citácie Stalinových prác a príhovorov skôr výnimočné, po roku 1945 sa stali štandardnou súčasťou väčšiny článkov a prejavov českých a slovenských komunistov. To sa týkalo aj jeho názorov na národnostnú otázku. Vybrané Stalinove komentáre týkajúce sa Sovietskeho zväzu sa ľahko dali aplikovať na problém česko-slovenských vzťahov. Už v októbri 1945, počas prednášky v Slovanskom dome v Prahe, Viliam Široký zdôraznil, že nositeľom novej národnostnej politiky sú české a slovenské ľudové masy a predovšetkým ich najprogressívnejšia zložka, „jednotná robotnícka trieda v Československu“.¹¹¹ O tri roky neskôr, už po komunistickom prevrate, vyzýval k jednotnej vôli „celej československej robotníckej triedy“, bez národnostného delenia.¹¹² V oboch prípadoch sa odvolával na Stalinove tézy o nebezpečenstve „buržoázneho nacionalizmu“.

Záverom

Československé komunistické vedenie pokladalo „slovenskú otázku“ na národnej úrovni za vyriešenú ústavou z 9. mája 1948, ktorá výslovne uznávala existenciu

¹⁰⁸ ŠIROKÝ, Viliam: Pomer Čechov a Slovákov v novej Československej republike: Prednáška v Slovanskom dome v Prahe 8. októbra 1945. In: ŠIROKÝ, V.: *Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu*, s. 96–108, cit. 106 a 107.

¹⁰⁹ Tamže, s. 108.

¹¹⁰ MERVART, Jan: Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus. In: HUDEK, A. – MERVART, J. – KOPEČEK, M. (eds.): *Čecho/slovakismus*, s. 336–358, cit. s. 341 (pozri pozn. 35).

¹¹¹ ŠIROKÝ, V.: Pomer Čechov a Slovákov v novej Československej republike, s. 106.

¹¹² ŠIROKÝ, Viliam: Proti vplyvom buržoázneho nacionalizmu – za socialistické vlastenectvo a proletársky internacionalizmus: Z referátu na zasadnutí Ústredného výboru KSS 27. septembra 1948. In: ŠIROKÝ, V.: *Za šťastné Slovensko v socialistickom Československu*, s. 144–152, cit. s. 148.

slovenského národa. Jej definitívne riešenie však mal priniesť až program hospodárskeho vyrovnávania. Predseda slovenských komunistov Viliam Široký na deviatom zjazde KSČ v tomto kontexte citoval Stalinov výrok z roku 1921, že podstata národnostnej otázky v Rusku spočíva v odstránení hospodárskej a sociálnej zaostalosti niektorých národov, a nadviazal tvrdením: „Domnievam sa, že v tomto a jedine v tomto zmysle možno ešte hovoriť o slovenskej otázke i v našej republike. Týmto teda slovenská otázka v ČSR je problémom socialistickej industrializácie.“¹¹³

Uzatvoril sa tak kruh diskusií v rámci slovenského komunistického hnutia, ktorý začal v roku 1924 Vladimír Clementis úvodným článkom pre prvé číslo časopisu *DAV*. Kritizoval v ňom vedúcu postavu slovenských komunistov Júliusa Verčíka (1894–1981) za jeho nacionalistické sklony. Clementisova argumentácia sa opierala o Marxove a Engelsove myšlienky o neproduktívnych aspiráciách malých národov, ktoré by sa mali sústrediť na spojenie s väčšími, pokrokovejšími susedmi. V jeho ponímaní to boli výlučne Česi. Na základe Stalinovej definície tvrdil, že Slováci nie sú a pravdepodobne ani nebudú národom, no československý národ by sa v budúcnosti sformovať mohol. Prominentný davista ukončil svoj článok odporúčaním, aby komunisti vystupovali proti buržoáznej vláde na Slovensku prísne triedne, pretože riešenie slovenskej otázky v Československu má výlučne sociálny rozmer.¹¹⁴ Hoci direktívy Kominterny veľmi skoro označili Clementisovu aplikáciu Stalinovej definície národa za chybnú, keďže uznali existenciu samostatného slovenského národa a zavrhli čechoslovakizmus, Clementisov ekonomický determinizmus sa naopak ukázal ako veľmi perspektívny.

Návrat k tejto téze na konci štyridsiatych rokov si od českých a slovenských komunistov vyžadoval opatrné lavírovanie medzi vlastným názorovým vývojom a zásadnými obratmi stalinskej politiky voči Československu a jeho národnostnej otázke. Osudy Clementisa, Novomeského, Osohu aj Husáka ukazujú, že udržiavanie „správnej“ línie rozhodne nebolo jednoduché ani bez rizík. Stalin presadzoval taktickú flexibilitu v prospech dosahovania pevne daných strategických cieľov. Nie každý slovenský komunista si uvedomoval, že strana vedome podriaďuje úpravu česko-slovenských vzťahov potrebám triedneho boja a že Kremeľ nazerá na tento problém výlučne optikou vlastných politických a ideologických záujmov.

Druhá svetová vojna priniesla dovedy nepredstaviteľné možnosti riešenia tejto otázky. Hoci predstavy o sovietskom Slovensku alebo federálnom

¹¹³ ŠIROKÝ, Viliam: Industrializácia Slovenska – pevný základ večného bratstva českého a slovenského národa: Referát na IX. zjazde Komunistickej strany Československa v Prahe 27. mája 1949. In: *Tamže*, s. 167–183, cit. s. 169.

¹¹⁴ CLEMENTIS, Vladimír: K národnej otázke. In: *DAV*, roč. 1, č. 1 (1924), s. 2–4.

Československu¹¹⁵ mohli pôsobiť len ako dočasné odchýlky spôsobené extrémnou situáciou, boli praktickými ukážkami stalinského dialektického prístupu k národnostnej otázke, kde všetko záviselo od konkrétneho historického kontextu. To isté možno povedať o povojnovom asymetrickom modeli, ktorý bol výsledkom pragmatizmu všetkých zúčastnených strán – Stalina, Gottwalda, predstaviteľov nekomunistických strán aj slovenských komunistov.

Stalinom nariadený boj proti „buržoáznemu nacionalizmu“¹¹⁶ nespochybňoval tézu o Československu ako štáte dvoch rovnoprávných národov. Po roku 1948 však usporiadanie česko-slovenských vzťahov diktoval fakt, že stalinizmus už od druhej polovice tridsiatych rokov preferoval vyrovnávanie ekonomických a sociálnych rozdielov ako univerzálne riešenie národnostných problémov.¹¹⁷ Výsledkom bolo úplne prebratie stalinského étosu o „přechodu pracujících mas domácího obyvatelstva od zaostalých hospodářských forem k formám vyšším“.¹¹⁸

Táto štúdia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-0526 v rámci projektu „Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848-1993“.

Abstract

This study examines the influence of Stalinism on Czech-Slovak relations from the early 1930s to the early 1950s. It aims to show how Slovak and Czech communists applied the changing doctrines and directives of the Communist International in this field. The author emphasizes the official positions of the leadership of the Communist Party of Czechoslovakia (Komunistická strana Československa, KSC) and the Communist Party of Slovakia (Komunistická strana Slovenska, KSS), formed illegally after the dissolution of Czechoslovakia and the establishment of an independent Slovak State, and the ideological aspects of the application of Stalinist nationality policy. First, the author summarizes the development of nationality policy in the Soviet Union, which the KSC leadership began to copy consistently in its programme after the so-called Bolshevization of the KSC in 1929. During the early 1930s, it questioned the existence of a multi-ethnic Czechoslovakia as an imperialist state

¹¹⁵ Ako sa ukázalo, práve tento variant mal výrazný vplyv na myšlienkový vývoj značnej časti slovenských komunistov.

¹¹⁶ Spolu s titoizmom, kozmopolitizmom a sionizmom.

¹¹⁷ V kombinácii s aktívnym honom na „buržoázných nacionalistov“.

¹¹⁸ STALIN, Josif V.: O nejbližších úkolech strany v národnostní otázce: Rezoluce přijatá na X. sjezdu Komunistické strany (bolševiků) Ruska v březnu 1921. In: STALIN, Josif V.: *Marxismus a národnostní a koloniální otázka*. Praha, Svoboda 1949, s. 244-254, cit. s. 252. Z ruštiny preložil Jaroslav Procházka.

of the Czech bourgeoisie and asserted the right of national minorities to full self-determination, arguing that a real solution to the relationship between Czechs and Slovaks would only be possible after the revolution, whether in the form of a socialist federation or some other form of Slovak emancipation. After the Comintern's political shift towards the formation of so-called Popular Fronts in confrontation with fascism, the KSCĀ abandoned the narrative of exploitation and the colonial status of Slovakia in favour of the thesis that the survival of the Slovak nation was directly linked to the survival of Czechoslovakia, and demanded extensive reforms aimed at social and economic equality between the two parts of the republic. According to the author, the collapse of the existing order after 1939 demonstrated the flexibility of Stalinism on the national question and offered Slovak communists a number of possibilities for development. The ideas about a Soviet Slovakia and a federal Czechoslovakia, disputed by some of the actors, were practical examples of the current dialectical approach to the issue, where the specific historical context was paramount. After 1948, the arrangement of Czech-Slovak relations was dictated by the fact that, since the end of the war, Joseph Vissarionovich Stalin had preferred the equalization of economic and social differences as a universal solution to national problems. In terms of state law, this meant adopting an asymmetrical model in which Slovak authorities with limited powers functioned alongside the Czechoslovak state political representation. The protagonists of "Slovak national communism" were politically discredited in the first half of the 1950s, removed from public life, and criminalized as so-called bourgeois nationalists.

Keywords / Klúčové slová:

Czechoslovakia; Slovakia; Czech-Slovak relations; nationality issue; Communist Party of Czechoslovakia (KSCĀ); Communist Party of Slovakia (KSS); Stalinism; autonomism; federalism; Soviet Slovakia; economic equalization; Slovak "bourgeois nationalism"

Československo; Slovensko; česko-slovenské vzťahy; národnostná otázka; Komunistická strana Československa (KSCĀ); Komunistická strana Slovenska (KSS); stalinizmus; autonomizmus; federalizmus; sovietske Slovensko; hospodárske vyrovnanie; slovenský „buržoázny nacionalizmus“